
ANALISIS *SELF-RENEWAL CAPACITY* MAHASISWA PADA MATA KULIAH STATISTIKA MATEMATIKA

Andri Suryana

Universitas Indraprasta PGRI Jakarta

andri_16061983@yahoo.com

Abstrak

Statistika Matematika merupakan salah satu mata kuliah yang dianggap sulit oleh mahasiswa. Hal ini mengakibatkan mahasiswa cenderung menyerah ketika mempelajarinya sehingga perlu dikembangkan *Self-Renewal Capacity*. Melalui *Self-Renewal Capacity*, mahasiswa dapat menyempurnakan/memperbaiki kinerjanya dalam belajar melalui eksploitasi, eksplorasi, absorpsi, integrasi, dan *leadership*. Penelitian ini merupakan penelitian pendahuluan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis *Self-Renewal Capacity* mahasiswa pada Mata Kuliah Statistika Matematika. Adapun subjek penelitian yang digunakan adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika di salah satu PTS di Jakarta Timur yang mengontrak mata kuliah Statistika Matematika. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Adapun hasil analisis terhadap *Self-Renewal Capacity* mahasiswa pada mata kuliah Statistika Matematika secara umum terlihat bahwa *Self-Renewal Capacity* mahasiswa pada mata kuliah Statistika Matematika tergolong masih rendah.

Kata Kunci: *Self-Renewal Capacity*, Statistika Matematika

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Statistika Matematika merupakan salah satu mata kuliah di Program Studi Matematika dan Pendidikan Matematika yang memiliki karakteristik: 1) materi bersifat abstrak; 2) membutuhkan kemampuan dalam menggeneralisasi dan mensintesis; 3) menekankan pada aspek penalaran deduktif; 4) memerlukan pemahaman secara analitik dan geometrik; serta 5) memerlukan ide-ide kreatif. Statistika Matematika termasuk salah satu mata kuliah yang dianggap sulit oleh mahasiswa (Marron, 1999). Mereka cenderung kesulitan dalam mengaplikasikan teknik matematika dalam bidang statistika dan dalam proses pembuktian (Petocz & Smith, 2007).

Agar mata kuliah tersebut mudah dipelajari dan dipahami oleh mahasiswa, maka perlu dikembangkan *Self-Renewal Capacity*. *Self-Renewal Capacity* merupakan kapasitas seseorang dalam menyempurnakan/memperbaiki kinerjanya dalam belajar melalui eksploitasi, eksplorasi, absorpsi, integrasi, dan *leadership*. Untuk mengetahui *Self-Renewal Capacity* mahasiswa pada mata kuliah Statistika Matematika, maka dilakukan penelitian dengan judul “Analisis *Self-Renewal Capacity* Mahasiswa pada Mata Kuliah Statistika Matematika”. Penelitian ini merupakan penelitian pendahuluan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah “bagaimanakah *Self-Renewal Capacity* mahasiswa pada mata kuliah statistika matematika?”. *Self-Renewal Capacity* saat ini belum tampak dalam diri mahasiswa ketika mempelajari Mata Kuliah Statistika Matematika. Mereka belum dapat mengoptimalkan seluruh kemampuannya dalam belajar Statistika Matematika sehingga mereka cenderung menyerah dalam mengerjakan tugas ketika mengalami kesulitan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi suatu referensi serta wacana bagi para praktisi pendidikan matematika dalam upaya meningkatkan *Self-Renewal Capacity* mahasiswa melalui pembelajaran inovatif.

2. Kajian Teori

a. *Self-Renewal Capacity*

Konsep *Self-Renewal Capacity* pertama kali disajikan oleh Sotarauta dan Stahle (Saarivirta, 2007). Menurut Sotarauta (Saarivirta, 2007), *Self-Renewal Capacity* merupakan serangkaian proses adaptasi, sedangkan menurut Stahle (Saarivirta, 2007), *Self-Renewal Capacity* diartikan sebagai kapasitas keseluruhan individu atau organisasi untuk menguasai perubahan yang berbentuk strategi, operasi dan pengetahuan, serta untuk mengelola informasi, pengetahuan dan inovasi. Sotarauta (Saarivirta, 2007) menetapkan indikator-indikator dari *Self-Renewal Capacity*. Adapun indikator-indikatornya adalah: 1) Eksploitasi (memanfaatkan informasi yang ada untuk tujuan tertentu dan memanfaatkan potensi yang ada dalam diri sendiri); 2) Eksplorasi (memiliki ide-ide kreatif; memiliki ketertarikan terhadap generalisasi, pembuktian, dan representasi; serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap sesuatu yang relatif baru); 3) Absorpsi (mampu beradaptasi); 4) Integrasi (menghargai orang lain, mengutamakan kepentingan bersama, dan mengendalikan diri terhadap konflik); serta 5) *Leadership* (bekerja keras dalam memecahkan masalah, memiliki motivasi yang kuat dari dalam diri sendiri, memiliki kecakapan dalam berkomunikasi, mengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan, bertanggung jawab, dan teliti).

Menurut Bustanul (2011), *Self-Renewal Capacity* merupakan kapasitas untuk selalu menyempurnakan/memperbaiki pekerjaan melalui belajar dan refleksi diri. Dalam penelitian ini, *Self-Renewal Capacity* didefinisikan sebagai kapasitas seseorang dalam menyempurnakan/memperbaiki kinerjanya dalam belajar melalui eksploitasi, eksplorasi, absorpsi, integrasi, dan *leadership*.

b. Statistika Matematika

Statistika matematika merupakan ilmu yang membahas tentang bagaimana sifat, dalil dan rumus-rumus statistika diturunkan, serta cara menciptakan model teoritis secara matematis (Suryana, 2015). Statistika matematika merupakan mata kuliah statistika teoritis yang diberikan kepada mahasiswa Program Studi Matematika dan Pendidikan Matematika. Mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa tingkat ke-3. Untuk mempelajari mata kuliah ini, dibutuhkan kemampuan kalkulus dan statistika dasar sebagai mata kuliah prasyarat (Sumaryoto, 2008). Mata kuliah ini terbagi atas 2 bagian, yaitu Statistika Matematika 1 dan Statistika Matematika 2 dalam semester yang berbeda. Mata kuliah ini mempelajari teori himpunan, kombinatorika, teori peluang, distribusi 1 peubah acak, distribusi 2 peubah acak, distribusi multivariat, dan pendugaan parameter (Sumaryoto, 2008).

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui *Self-Renewal Capacity* mahasiswa pada mata kuliah Statistika Matematika.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun subyek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika di salah satu PTS di Jakarta Timur yang mengontrak Mata Kuliah Statistika Matematika sebanyak 40 mahasiswa. Teknik sampling yang digunakan berupa *purposive sampling* sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode triangulasi (Sugiyono, 2011). Instrumen yang digunakan berupa Skala *Self-Renewal Capacity*, lembar observasi, dan pedoman wawancara yang dikembangkan oleh peneliti. Skala yang digunakan sudah diuji validitas dan reliabilitasnya sehingga layak digunakan dalam penelitian.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Hasil Dokumentasi

Sebelum diuraikan hasil analisis pekerjaan mahasiswa (dokumen) terkait Skala *Self-Renewal Capacity* (SRC), diberikan terlebih dahulu rumusan indikator, sub indikator, serta jumlah *item* pernyataan yang telah divalidasi. Adapun uraiannya diberikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Indikator, Sub indikator, dan Jumlah Item

No	Indikator	Sub indikator	Jumlah Item
1	Eksplorasi (A)	Memanfaatkan informasi yang ada untuk tujuan tertentu (A1)	1
		Memanfaatkan potensi yang ada dalam diri sendiri (A2)	3
2	Eksplorasi (B)	Memiliki ide-ide kreatif (B1)	4
		Memiliki ketertarikan terhadap generalisasi (B2)	2
		Memiliki ketertarikan terhadap pembuktian (B3)	3
		Memiliki ketertarikan terhadap representasi (B4)	2
		Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap sesuatu yang relatif baru (B5)	1
3	Absorpsi (C)	Adaptasi (C1)	2
4	Integrasi (D)	Menghargai orang lain (D1)	1
		Mengutamakan kepentingan bersama (D2)	2
		Mengendalikan diri terhadap konflik (D3)	1
5	Leadership (E)	Bekerja keras dalam memecahkan masalah (E1)	3
		Memiliki motivasi yang kuat dari dalam diri sendiri (E2)	3
		Memiliki kecakapan dalam berkomunikasi (E3)	3
		Mengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan (E4)	1
		Bertanggung jawab (E5)	1
		Teliti (E6)	2
Total			35

Adapun persentase pencapaian mahasiswa terkait *Self-Renewal Capacity* (SRC) adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Persentase Pencapaian SRC per Sub indikator, Indikator, dan Keseluruhan

Sub Indikator	A1	A2	B1	B2	B3	B4	B5	C	D1	D2	D3	E1	E2	E3	E4	E5	E6
Persentase	46	56	55	54	53	58	59	57	61	61	66	60	64	63	55	63	60

Indikator	A	B	C	D	E	Total
Persentase	53.38	55.25	57.25	62.25	61.23	58.17

Pengkategorian persentase pencapaian *Self-Renewal Capacity* (SRC) mahasiswa diberikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Kategori Pencapaian SRC Mahasiswa

Skor Skala SRC (X)	Kategori
$X \geq 70\%$	Tinggi
$60\% \leq X < 70\%$	Sedang
$X < 60\%$	Rendah

(Diadaptasi dari Noer, 2010)

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa persentase pencapaian paling tinggi terdapat pada indikator “Integrasi” sebesar 62,25% (sedang), sementara persentase pencapaian paling rendah terdapat pada indikator “Eksplorasi” sebesar 53,38% (rendah). Untuk indikator “Eksplorasi”, persentase pencapaian sub indikator paling rendah adalah memanfaatkan informasi yang ada untuk tujuan tertentu sebesar 46% (rendah). Mahasiswa sebagian besar jarang memanfaatkan informasi yang ada untuk pembelajaran Statistika Matematika. Mereka hanya mengandalkan dosen untuk membahasnya. Adapun sub indikator yang paling tinggi persentasenya dari indikator “Eksplorasi” adalah memanfaatkan potensi yang ada dalam diri sendiri sebesar 56% (rendah). Meskipun persentasenya paling tinggi, tetapi masih berkategori rendah.

Untuk indikator “Eksplorasi”, persentase pencapaian sub indikator paling rendah adalah memiliki ketertarikan terhadap pembuktian sebesar 53% (rendah). Mahasiswa sebagian besar kurang tertarik terhadap soal yang berkaitan dengan bukti matematis dalam Statistika Matematika, baik membaca bukti matematis maupun menyusun/mengkonstruksi bukti matematis. Sub indikator yang paling tinggi persentase pencapaiannya dari indikator “Eksplorasi” adalah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap sesuatu yang relatif baru sebesar 59% (rendah). Jika dilihat dari Tabel 2, perbedaan persentase pencapaian sub-sub indikator untuk indikator “Eksplorasi” tidak terlalu jauh, dan semua berkategori rendah. Sementara itu, untuk indikator “Absorpsi”, hanya memiliki satu sub indikator yaitu adaptasi yang memiliki persentase pencapaian sebesar 57% (rendah). Mahasiswa sebagian besar masih belum dapat beradaptasi dengan kondisi yang baru, baik dari segi materi/konsep maupun lingkungan sekitar.

Lain halnya dengan indikator “Integrasi”, persentase pencapaian sub-sub indikatornya berkategori sedang yang berkisar 61-66%. Mahasiswa sebagian besar aktif ketika berdiskusi dalam Mata Kuliah Statistika Matematika. Sementara itu, untuk indikator “Leadership”, pencapaian dari semua sub indikatornya berkategori sedang, kecuali sub indikator “mengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan” yang berkategori rendah (55%). Ini artinya, mahasiswa masih ragu ketika mengambil keputusan dalam menyelesaikan soal Statistika Matematika. Secara keseluruhan, persentase pencapaian SRC mahasiswa sebesar 58,17. Dengan kata lain, *Self-Renewal Capacity* mahasiswa pada mata kuliah Statistika Matematika tergolong masih rendah.

2. Analisis Hasil Observasi dan Wawancara

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada beberapa mahasiswa yang mengontrak Mata Kuliah Statistika Matematika terkait dengan *Self-Renewal Capacity*(SRC) terlihat bahwa untuk indikator “Eksplorasi”, beberapa mahasiswa mengakui masih mengalami kesulitan dalam menerapkan konsep Statistika Matematika dalam menyelesaikan soal dan tidak sabar dalam menyelesaikan tugas Statistika Matematika yang membutuhkan waktu lama. Jika soal terlampau sulit, beberapa mahasiswa mengakui menyalin pekerjaan temannya atau menunggu bantuan dosen dalam mengerjakan tugas Statistika Matematika. Mereka belum dapat mengoptimalkan kemampuannya dalam belajar. Hal ini terbukti ketika pembelajaran di kelas, beberapa mahasiswa masih ada yang belum siap mengumpulkan tugas ke dosen di awal pembelajaran, mereka menginginkan agar soal tersebut dibahas bersama-sama saja tanpa mengumpulkan tugas.

Sementara itu, untuk indikator “Eksplorasi”, beberapa mahasiswa mengakui masih merasa takut mencoba cara lain dalam menyelesaikan soal Statistika Matematika. Mereka masih puas menyelesaikan soal dengan satu cara saja. Selain itu, beberapa mahasiswa mengakui masih mengalami kesulitan dalam memeriksa kebenaran suatu pembuktian dan menyusun/mengkonstruksi bukti matematis Statistika Matematika. Dalam menyusun bukti, mereka umumnya kesulitan dalam memulai pembuktian dan mengaitkan konsep yang ada dengan soal yang akan dibuktikan. Hal ini terlihat ketika pembelajaran di kelas, mahasiswa cenderung kurang tertarik dengan soal yang berkaitan dengan bukti matematis. Hal serupa terjadi pula pada soal yang memerlukan kemampuan berpikir kreatif matematis, mereka

cenderung malas dalam menyelesaikannya. Untuk soal yang berkaitan dengan penyajian data Statistika Matematika ke bentuk diagram, grafik, atau tabel, serta penyusunan ilustrasi proses Statistika Matematika, mereka mengakui dapat melakukannya dengan cukup baik. Hal ini terlihat pada proses pembelajaran, beberapa mahasiswa cukup antusias ketika merepresentasikan permasalahan dalam bentuk lain. Dalam menyusun bentuk umum atau pola umum dari informasi/data Statistika Matematika, beberapa mahasiswa mengakui masih mengalami kesulitan. Pada saat pembelajaran, mereka kebingungan dalam mengidentifikasi karakter dari informasi/data yang ada, sehingga menyulitkan mereka dalam menyusun bentuk umum. Untuk soal-soal yang relatif baru, mahasiswa mengakui cukup menyukainya meskipun kemampuan mereka pada saat menyelesaikannya terbatas.

Untuk indikator “Absorpsi”, mahasiswa sebagian besar mengakui masih belum dapat beradaptasi dengan kondisi yang baru, baik dari segi materi/konsep Statistika Matematika maupun lingkungan sekitar. Pada saat pembelajaran, mahasiswa masih kesulitan dalam menghubungkan materi sebelumnya dengan materi baru, atau menggabungkan konsep untuk menyelesaikan soal yang lebih kompleks.

Lain halnya untuk indikator “Integrasi”, hal ini terlihat ketika mereka berdiskusi dengan temannya dalam menyelesaikan soal Statistika Matematika. Untuk hal ini, mereka ternyata mengakui cukup senang berdiskusi dengan temannya karena dapat saling berbagi ilmu. Mereka mengakui kadangkala malu bertanya pada dosen. Mereka lebih nyaman jika bertanya dan berdiskusi dengan temannya.

Sementara itu, untuk indikator “Leadership”, beberapa mahasiswa mengakui masih menghindari soal Statistika Matematika yang sulit, dan jarang mencoba cara lain ketika gagal menyelesaikan soal Statistika Matematika. Meskipun begitu, beberapa mahasiswa mengakui mencoba mempelajari ulang materi kuliah di rumah, berani mengemukakan pendapat di depan kelas, bahkan beberapa dari mereka bersedia jadi ketua kelompok. Pada pembelajaran di kelas, ditemukan beberapa mahasiswa masih ragu dalam menyelesaikan soal Statistika Matematika, kurang cermat dalam mengerjakan tugas, bahkan sebagian kecil dari mereka yang memeriksa kembali kebenaran solusi yang diperoleh sebelum dikumpulkan.

Untuk memperkuat analisis, peneliti juga mewawancarai salah satu dosen pengampu Mata Kuliah Statistika Matematika. Dosen mengakui bahwa model pembelajaran yang digunakan masih konvensional yang lebih menekankan pada aktivitas dosen dalam menjelaskan materi, tanya jawab, diskusi, serta pendalaman materi melalui pengerjaan dan pembahasan soal latihan. Dosen belum dapat mengembangkan model pembelajaran yang lain karena waktu perkuliahan dirasa kurang cukup, disesuaikan dengan kondisi mahasiswa di kelas yang dikhawatirkan tidak berjalan lancar, serta bahan ajar masih menggunakan buku paket. Dosen mengakui pula bahwa penguasaan beberapa mahasiswa terhadap konsep mata kuliah prasyarat masih lemah, seperti materi limit, turunan, integral, serta konsep statistika sehingga seringkali dosen harus *mereview* materi tersebut. Tentu saja, hal ini cukup merepotkan dosen dalam mengajar.

Untuk materi limit, dosen mengakui bahwa beberapa mahasiswa masih ada yang kurang paham mengenai limit tak hingga yang terkait dengan konsep integral tak wajar. Untuk materi turunan, mereka masih lemah dalam penguasaan konsep turunan parsial, apalagi dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan turunan parsial yang lebih kompleks. Mereka kadangkala kebingungan ketika menurunkan suatu variabel secara parsial jika jumlah variabel dalam fungsi tersebut tergolong banyak. Mereka pun masih lemah dalam menerapkan teknik turunan dalam penyelesaian soal turunan, seperti konsep turunan pada perkalian dan pembagian dua fungsi atau lebih, serta konsep aturan rantai dalam turunan.

Untuk materi integral, dosen mengakui bahwa beberapa mahasiswa masih kebingungan dalam menentukan batas integral terutama yang berkaitan erat dengan integral lipat. Penentuan teknik pengintegralan pun mereka masih bingung dalam menyelesaikan soal Statistika Matematika. Mereka masih bingung kapan diterapkan teknik pengintegralan substitusi 1, parsial, substitusi 2, substitusi 3, serta fungsi rasional dengan fraksi

parsial. Sementara itu, untuk konsep Statistika, dosen pun mengakui bahwa beberapa mahasiswa masih lemah dalam konsep dasar distribusi peubah acak dan ekspektasi dimensi satu dan dua. Hal ini akan menghambat mereka pada saat mempelajari transformasi peubah acak, jenis-jenis distribusi, baik diskret maupun kontinu, serta konsep statistik tataan.

Dari segi pembelajaran di kelas, dosen mengakui bahwa beberapa mahasiswa sebenarnya dapat mengikuti perkuliahan dengan baik, asalkan penjelasan dosen diberikan secara perlahan-lahan dan terperinci. Dosen sudah berusaha menciptakan suasana di kelas secara kondusif, tidak monoton dalam mengajar. Tetap saja, beberapa dari mereka kurang tertarik dengan mata kuliah Statistka Matematika karena terlalu abstrak dan membutuhkan kemampuan-kemampuan matematis untuk mempelajarinya. Dosen mengakui, mahasiswa cukup antusias ketika dosen memberikan materi terkait dengan representasi matematis dan pada saat diskusi kelas, asalkan mereka diberi motivasi terlebih dahulu. Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa secara umum, *Self-Renewal Capacity* mahasiswa pada mata kuliah Statistika Matematika tergolong masih rendah.

D. SIMPULAN

Self-Renewal Capacity mahasiswa pada mata kuliah Statistika Matematika tergolong masih rendah. Hal ini terlihat dari beberapa mahasiswa masih kurang memanfaatkan informasi yang ada untuk tujuan belajar; kurang memanfaatkan potensi yang ada dalam diri sendiri; kurang memiliki ketertarikan terhadap soal yang membutuhkan kemampuan menggeneralisasi, pembuktian, representasi, dan ide-ide kreatif; belum sepenuhnya memilikikeinginan-tahuan yang tinggi terhadap sesuatu yang relatif baru; belum mampu beradaptasi; serta masih belum optimalnya berintegrasi dan *leadership*. Dalam penelitian ini disarankan untuk melakukan analisis secara *mixed* (kuantitatif dan kualitatif) agar analisis yang dihasilkan lebih akurat dan mendalam, serta direkomendasikan untuk dosen pengampu Mata Kuliah Statistika Matematika agar mencoba menerapkan model pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan *Self-Renewal Capacity* mahasiswa pada mata kuliah Statistika Matematika.

DAFTAR PUSTAKA

- Bustanul (2011). *Guru Profesional*. Solo: KGI.
- Marron, J.S. (1999). *Effective Writing in Mathematical Statistics*. Statistica Neerlandica, Vol. 53, nr. 1, pp. 68-75.
- Noer, S.H. (2010). *Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis, Kreatif, dan Reflektif (K2R) Matematis Siswa SMP melalui Pembelajaran Berbasis Masalah*. Disertasi. PPs UPI Bandung: Tidak diterbitkan.
- Petocz, P. & N. Smith (2007). *Materials for Learning Mathematical Statistics*. Sydney: University of Technology.
- Saarivirta, T. (2007). *In Search of Self-Renewal Capacity. Defining Concept and Its Theoretical Framework*. Finland: University of Tampere.
- Sugiyono (2011). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryoto, dkk. (2008). *Pedoman Operasional Tahun Akademik 2008/2009*. Jakarta: UNINDRA Press.
- Suryana, A. (2015). *Diktat Mata Kuliah Biostatistika*. Jakarta: UNINDRA Press.